

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ СРЕДИ ГРУПП В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

¹ Хаккулов Э.Б. ²Алимов Ж. У.

¹ Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии и детской хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет, Чирчикский филиал, Республика Узбекистан, Ташкентская область

<https://orcid.org/0009-0001-5572-225X>

² PhD Ташкентский государственный медицинский университет Республика Узбекистан, Ташкент. <https://orcid.org/0009-0009-3959-9878>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639661>

Актуальность исследования: Риск заболевания раком простаты увеличивается с возрастом, где лишь 1 из 350 мужчин в возрасте до 50 лет сталкиваются с этим заболеванием, в то время как уровень заболеваемости возрастает до 1 из 52 мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. Возрастной пик заболеваемости наступает примерно к 65 годам, когда почти 60% мужчин подвержены риску рака простаты.

Эффективная стратегия профилактики рака простаты может привести к значительным выгодам для общественного здравоохранения, позволяя снизить высокий пожизненный риск развития этого заболевания.

Исследования показывают, что диета, богатая фруктами, овощами и антиоксидантами, при уменьшенном потреблении насыщенных жиров и жареного мяса, может значительно снизить риск рака простаты.

Цель исследования: Изучить показатели мочеиспускания среди групп исследования после проведения терапии в заболеваемости раком предстательной железы.

Материалы и методы исследования: Материал для исследования был собран в рамках клинического исследования в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Самаркандского филиала и Самаркандского Областного Межрегионального Хосписа с 2020 по 2025 г.г.. Базовый набор данных включал информацию о пациентах с диагностированным раком предстательной железы и сопутствующей урологической патологией, в виде гиперактивности мочевого пузыря.

Результаты исследования: При анализе данных через 3 месяца терапии по сравнению с первоначальными данными было выявлено следующее.

Количество мочеиспусканий от пробуждения утром до отхода ко сну: в основной группе наблюдалось увеличение с 32,3% до 55,4% по параметру ≤ 7 раз, 8-14 раз: снижение с 49,2% до 33,8%, ≥ 15 раз: снижение с 18,5% до 10,8%. В контрольной группе процентное соотношение осталось примерно на том же уровне. В контрольной группе процент участников, имеющих мочеиспусканий, увеличился с 32,3 до 41,8%. В то время как в группе андроген депривационной терапии без терапии гиперактивности мочевого пузыря изменений в динамике практически не наблюдалось.

Заключение: Эти изменения показывают различные динамики в урологических характеристиках участников после 3 месяцев терапии. Некоторые показатели улучшились, в то время как другие остались стабильными или показали незначительные изменения.